

Spor ve Duygusal Zekâ İlişkili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

“Bibliometric Analysis of Studies Related to Sports and Emotional Intelligence”

Özlem Ece BAŞOĞLU¹ & Emre BELLİ²

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Tarihçe

Yayın Geliş Tarihi: 25 Mart 2024
Kabul Tarihi: 24 Nisan 2024
Online Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024

Doi: 10.5281/zenodo.11091277

Yazarlarla İletişim

1- (Sorumlu Yazar) Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum, TÜRKİYE

[e-mail: basogluozlem@atauni.edu.tr](mailto:basogluozlem@atauni.edu.tr)
<https://orcid.org/0009-0008-6352-0501>

2- Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum, TÜRKİYE

[e-mail: emre.belli@atauni.edu.tr](mailto:emre.belli@atauni.edu.tr)
<https://orcid.org/0000-0001-8435-2529>

Yazar Katkıları

Tüm yazarlar çalışmanın konseptine ve tasarımına katkıda bulundu.

Finansman

Bu çalışma herhangi bir kurum/kuruluştan maddi destek almadı.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ediyorlar.

Şeffaflık

Yazarlar, çalışmada hiçbir hayati özelliğin ihmal edilmediğini, dürüst, doğru ve şeffaf bir anlatım ile raporlaştırıldığını ve herhangi bir tutarsızlık olmadığını beyan etmişlerdir.

Etik

Bu çalışmada bilimsel etik kriterlerine uyulmuştur.

Referans Gösterimi

Başoğlu, Ö.E. & Belli, E. (2024). Spor ve Duygusal Zekâ İlişkili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi, *Anatolia Sport Research*, 5(1): 1-10.

Copyright © 2024 by Anatolia Sport Research

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı; spor ve duygusal zekâ kavramlarını birlikte kullanan bilimsel çalışmaların bibliyometrik analiz sistemiyle incelemek ve son 22 yıldaki konuya ilişkin eğilimi ortaya koymaktır. Literatür, duygusal zekânın, spor performansında çok önemli bir faktör olduğu fikrini desteklemektedir. Duyguları anlama ve yönetme, etkili kararlar alma ve kişilerarası ilişkileri sürdürme yeteneği, sporda başarının önemli bir parçasıdır ve bunlar duygusal zekânın temel bileşenleriyle uyumludur. Bu nedenle duygusal zekânın geliştirilmesinin spor ile uğraşan bireylerin performansı ve refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir.

Materyal ve Metod: Mevcut çalışma için doküman analizi tekniğinden faydalanılmış, Web of Science veri tabanının Topic kapsamında “emotional intelligence” ve “sports” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. 2002-2024 yılları arasında yayınlanan 661 çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen yayınlar, VOSviewer programında analiz edilmiştir.

Bulgular: Araştırılan alandaki tarihsel sürecin 2002 yılında başladığı, günümüze gelene kadar en çok çalışmanın İspanya’da yapıldığı, en çok kullanılan anahtar sözcüğün “duygusal zekâ” olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Bibliyometrik analiz tekniği kullanılarak yapılan bu çalışmada; “spor ve duygusal zekâ” konulu en çok yayın yapan yazarlar, ülkeler, seçilen anahtar kelimeler gibi parametrelere ulaşılmaması sonucunda mevcut kavramların inceleneceği süreçlere yönelik bir yön haritası oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Duygusal Zekâ, Spor.

ABSTRACT

Aim: The purpose of this research; The aim is to examine scientific studies that use the concepts of sports and emotional intelligence together with the bibliometric analysis system and to reveal the trend on the subject in the last 22 years. The literature supports the idea that emotional intelligence is a crucial factor in sports performance. The ability to understand and manage emotions, make effective decisions, and maintain interpersonal relationships are an important part of success in sports and are consistent with the core components of emotional intelligence. Therefore, it is thought that developing emotional intelligence may have a positive effect on the performance and well-being of individuals involved in sports.

Material and Method: For the current study, a document analysis technique was used, and a search was made using the keywords "emotional intelligence" and "sports" within the Topic scope of the Web of Science database. 661 studies published between 2002 and 2024 were accessed. The resulting publications were analyzed in the VOSviewer program.

Results: It has been determined that the historical process in the researched field started in 2002, until today, most studies have been done in Spain, and the most used keyword is "emotional intelligence".

Conclusion: This study was conducted using the bibliometric analysis technique; As a result of reaching parameters such as the most published authors, countries, and selected keywords on the subject of "sports and emotional intelligence", a direction map was created for the processes in which the existing concepts will be examined.

Keywords: Bibliometric Analysis, Emotional Intelligence, Sports.

GİRİŞ

Duygusal zekâ ile spor performansı arasındaki ilişki, özellikle sporcular bağlamında, kapsamlı bir araştırma konusu olmuştur. Duygusal zekanın (EI) spor performansını etkileyen önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir (Kopp ve Jekauc, 2018). Ayrıca sporcuların kendilerinin ve diğer spor katılımcılarının duygularını anlama ve kontrol etme becerilerinin önemli olduğu ve duygusal zekayla ilişkili olduğu vurgulanmıştır (Šukys ve ark., 2019). Ek olarak, yüksek duygusal zekanın daha iyi spor performansı ile ilişkilendirilmesi, duygusal zekanın atletik başarı üzerindeki etkisini vurgulamaktadır (Rodriguez-Romo ve ark., 2021). Duygusal zekanın sporcularda hedefe bağlılık düzeyleri üzerindeki etkisi de araştırılmış, duygusal zekanın artmasının hem bireysel hem de takım sporlarında hedefe bağlılıkta artışa yol açtığını gösteren bulgular ortaya çıkmıştır (Özcan ve Göral, 2020). Ayrıca çalışmalar, sporda optimal performansla ilişkili duygusal zekâ ve ruh hali durumları arasındaki ilişkiyi göstermiştir (Lane ve ark., 2009). Ek olarak, bireysel fiziksel aktivitelerle karşılaştırıldığında takım sporlarıyla uğraşan oyunculara daha iyi duygusal zekâ gözlemlenmiştir, bu da spor bağlamının duygusal zekâ düzeyleri üzerindeki etkisini göstermektedir (Suhadi ve ark., 2020).

Sporda bibliyometrik analiz, spor biliminin çeşitli alt alanlarındaki araştırma çıktılarının niceliksel ve niteliksel değerlendirmesini içerir. Bu yöntem, spor araştırmasının belirli alanlarındaki trendlere, bilgi tabanına ve tematik dinamiklere kapsamlı bir genel bakış sağlar. Örneğin, Lindahl ve diğerlerinin (2015), bibliyometrik inceleme çalışması, spor ve egzersiz psikolojisi araştırmalarındaki eğilimler ve bilgi tabanına ilişkin geniş bir genel bakış sunmuştur. Benzer şekilde Jiménez-García ve diğerlerinin (2020) spor turizmi ve sürdürülebilirlik üzerine bibliyometrik bir analizi, Hammerschmidt ve diğerleri (2023), bibliyometrik göstergeleri ve tematik dinamikleri kullanarak spor yönetimi araştırmasının durum gözlemi, spor biliminin belirli alanlarındaki araştırma ortamının anlaşılmasında bibliyometrik analizin uygulandığı çalışmalardandır. Ayrıca, spor girişimciliği ve spor endüstrisindeki ekonomik ve sosyal değer gibi çeşitli konuları araştırmak için bibliyometrik analizden yararlanılmıştır (González-Serrano ve ark., 2019). Ek olarak, bibliyometrik analizin uygulanması, alanda bilgi kaynaklarının tanımlanmasını ve referansların haritalanmasını kolaylaştırmıştır (Torres-Pruñonosa ve ark., 2020; Baier-Fuentes ve ark., 2020). Bibliyometrik analiz mevcut literatüre kapsamlı bir genel bakış sunarak araştırmacıların gelecekteki araştırmalar için boşlukları ve fırsatları belirlemesine olanak tanır. Özetle, sporda bibliyometrik analiz, spor biliminin çeşitli alt alanlarındaki araştırma, eğilimler ve bilginin yayılması ortamına ilişkin değerli bilgiler sağlar. Araştırmacılar, niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak, spor araştırmalarının çok disiplinli alanında bilimsel çıktılar, tematik dinamikler ve ortaya çıkan ilgi alanları hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.

Bibliyometrik analiz, araştırma yayınlarını değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Belirli bir araştırma alanındaki kalıpları, eğilimleri ve ilişkileri incelemek için istatistiksel yöntemleri içerir (Trager ve Dusek, 2021). Analiz, literatürdeki farklı unsurlar arasındaki ilişkilerin görselleştirilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olan VOSviewer ve CiteSpace gibi farklı yazılım araçları kullanılarak gerçekleştirilebilir (Fan ve ark., 2020; Ma ve ark., 2021). Bibliyometrik analiz, araştırma eğilimleri, sıcak noktalar ve belirli bir alandaki en etkili çalışmalar hakkında değerli bilgiler sağlar (Gatto ve ark., 2023; Wang ve ark., 2020). Anahtar konuların, yazarların ve iş birliği ağlarının belirlenmesine olanak tanıyarak araştırma ortamının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunur (Furstenau ve ark., 2021). Ayrıca, çok sayıda çalışmayı gözden geçirmek ve sentezlemek için kullanılmış olup, literatürdeki genel odağı, kalıpları ve eğilimleri belirlemeye yönelik sistematik bir yaklaşım sağlamaktadır (Goswami ve Labib, 2022). Bir alandaki belirli araştırmaların etkisini anlamada çok önemli olabilecek en çok alıntı yapılan makalelerin belirlenmesine de yardımcı olur (Wang ve ark., 2020). Bibliyometrik analiz çok sayıda fayda sunarken, sınırlamalarının da kabul edilmesi önemlidir. Örneğin aynı makalenin birden fazla kez analize dahil edilmesi, özellikle birden fazla veri tabanı

kullanıldığında sonuçların güvenilirliğini etkileyebilmektedir (Kayir ve Kisa, 2021). Sonuç olarak bibliyometrik analiz, çeşitli disiplinlerdeki araştırma yayınlarını değerlendirmek ve anlamak için değerli bir araç olarak hizmet vermektedir. Araştırma eğilimlerine, etkili çalışmalara ve iş birliği ağlarına ilişkin niceliksel bilgiler sağlayarak, bilimsel ortamın daha derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunur.

Literatür ışığında bu çalışmanın amacı, bibliyometrik analiz yöntemi vasıtasıyla spor ve duygusal zekâ konulu çalışmaların niteliksel bilgilerini, konu eğilimlerini, konu ile ilgili en fazla yayın yapan yazarların tespitini, en çok kullanılan anahtar kelimeleri saptayarak gelecekte bu konular üzerinde çalışma yapacak olan araştırmacılara ve alan uzmanlarına literatürde bir yön haritası çizmeyi sağlamaktır.

MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama aracı olarak spor ve duygusal zekâ konuları üzerine yapılan ve Web of Science veri tabanında bulunan SSCI, ESCI, SCI-EXPANDED, CPCI-SSH, BKCI-SSH, CPCI-S indekslerinde taranan yayınlar kullanılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle anahtar sözcükler belirlenmiş olup, spor ve duygusal zekâ ilişkili çalışmalar Web of Science veri tabanında taranmıştır. Web of Science Çekirdek Koleksiyonundan (core collection) seçilmiş ‘sport (spor) ve emotional intelligence (duygusal zekâ)’ anahtar kelimeleri ile ‘TOPIC’ temalı tarama yapılması sonucunda 661 yayını içeren veri setine ulaşılmıştır. Analizler için VOSviewer programı kullanılmıştır.

Bibliyometrik analiz tekniği kullanılmasının sebebi, bu tekniğin mevcut literatürdeki araştırma sorunlarının, iş birliği modellerinin ve kritik unsurların dağılımını ve gelişimini değerlendirmek için politika analizi, kişiselleştirilmiş öğrenme ve tedarik zinciri esnekliği gibi çeşitli alanlarda uygulanması, makale ve dergi performansında gelişen eğilimleri belirlemek ve mevcut literatürdeki belirli alanların altında yatan yapıyı araştırmaktır. Özetle bibliyometrik analiz, çeşitli alanlardaki bilimsel üretime, araştırma eğilimlerine ve iş birliği modellerine dair içgörü sağlayan değerli bir yöntemdir. Araştırma alanlarının gelişimini anlamak için niceliksel ve niteliksel bir yaklaşım sunar ve özellikle bilimsel ve uygulamalı alanlarda araştırma değerlendirme metodolojisinin önemli bir parçası haline gelmiştir (Şukys ve ark., 2019; Ellegaard ve Wallin, 2015).

BULGULAR

Tablo 1. Ülkelere Göre Yayın ve Atıf Dağılımı

Sıralama	Ülkeler	Yayın Sayısı	Atıf Sayısı
1.	İSPANYA	174	1601
2.	İNGİLTERE	88	1574
3.	ABD	83	1173
4.	ALMANYA	53	990
5.	FRANSA	45	923
6.	AVUSTRALYA	38	785
7.	KANADA	28	358
8.	ÇİN	58	247
9.	GALLER	8	159
10.	GÜNEY AFRIKA	9	145
11.	GÜNEY KORE	16	130
12.	YUNANİSTAN	11	95
13.	İRAN	26	89

Şekil 2. Yıllara Göre Yayın ve Atıf Dağılımı

Şekil 2 incelendiğinde spor ve duygusal zekâ ilişkili çalışmaların ivmesinin 2009 yılından itibaren artmaya başladığı ve özellikle 2022 yılında en yüksek noktaya (88 yayın) ulaştığı görülmektedir. Mevcut analizin 2024 yılının ocak ayında yapılmıştır. Yıl sonunda 2024 yılının atıf ve yayın sayısı açısından 2022 ve 2023 yıllarına yakın bir noktaya ulaşacağı öngörülmektedir.

Şekil 3. Araştırma Alanlarına Göre Dağılım Grafiği

Şekil 3'e bakıldığında WoS veri tabanında spor ve duygusal zekâ ilişkili çalışmaların konularına göre dağılım grafiği görülmektedir. 241 çalışma ile "sosyal psikoloji" en popüler alandır. Sonrasında "spor bilimleri" 149 yayın, "yönetim" 43 yayın, "beslenme ve diyetetik" 24 yayın ve "eğitim ve eğitimsel araştırmalar" 19 yayın ile ilk 5 sırayı oluşturmaktadır.

Şekil 5'te spor ve duygusal zekâ ilişkili çalışmalarda kullanılan 1599 farklı anahtar kelimenin yer aldığı ağ haritası görülmektedir. En fazla tercih edilen anahtar sözcüğün “duygusal zekâ” olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında fiziksel aktivite ve beden eğitimi anahtar sözcükleri en çok kullanılan anahtar kelimelerden bazılarıdır. Mevcut şekildeki anahtar sözcüklerin ağ haritası en az 2 anahtar sözcük içeren çalışmalar baz alınarak elde edilmiştir. Buna göre; 307 düğüm, 22 küme ve 1561 bağlantı bulunmuştur.

Şekil 6. Doküman Tipi Grafiği

Spor ve duygusal zekâ ilişkili çalışmaların doküman tipi grafiği incelendiğinde elde edilen verilerin 552'si makale, 52'si bildiri, 29'u derleme, 20'si toplantı özeti ve 13'ü kitap bölümünden oluştuğu görülmektedir.

Duygusal zeka ve sporla ilgili çalışmalar yayınlayan en ilgili dergiler arasında Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports," "Sports," "Behavioral Sciences," "International Journal of Environmental Research and Public Health," "European Physical Education Review," "Journal of Applied Sport Psychology," "International Journal of Sports Science & Coaching," "International Journal of Sport Exercise & Training Sciences," "Frontiers in Psychology," "Journal of Amateur Sport," "International Journal of Indian Psychology," and "Journal of Documentation" bulunmaktadır. Bu dergiler, performans üzerindeki etkisi, fiziksel aktivite ve spor uygulamaları yoluyla gelişim ve sporcularda kaygı, motivasyon ve liderlik ile ilişkisi dahil olmak üzere, özellikle spor bağlamında duygusal zekaya odaklanan makaleler ve incelemeler yayınlamıştır.

Tablo 2. Dizinlere Göre Dağılım

Dizin	Kayıt	%
Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SSCI)	347	%52,496
Bilim Atıf Dizini (Genişletilmiş) (SCI-EXPANDED)	228	%34,493
Gelişen Kaynaklar Atıf Dizini (ESCI)	193	%29,198
Konferans Bildirileri Atıf Dizini – Sosyal Bilimler ve Beşerî Bilimler (CPCI-SSH)	30	%4,539
Konferans Bildirileri Atıf Dizini – Bilim (CPCI-S)	30	%4,539
Kitap Atıf Dizini – Sosyal Bilimler ve Beşerî Bilimler (BKCI-SSH)	13	%1,967
Kitap Atıf Dizini – Bilim (BKCI-S)	4	%0,605
Sanat ve Beşerî Bilimler Atıf Dizini (A&HCI)	3	%0,454

Tablo 2’de spor ve duygusal zekâ üzerine yapılan çalışmaların yayımlandığı dergilerin sırasıyla en fazla SSCI, SCI-EXPANDED, ESCI, CPCI-SSH, CPCI-S, BKCI-SSH, BKCI-S ve A&HCI dizinlerinde yer aldığı belirlenmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Spor ve duygusal zekâ kavramları ile alakalı bilimsel çalışmaları tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Bu araştırmanın sonucunda spor ve duygusal zekâ ile ilgili WoS veri tabanında yer alan ve uluslararası literatürde yayınlanan çalışmaların taranması sonucunda bu konuya ilgisi olan araştırmacılar için dikkate değer bulgular ortaya çıkmıştır. Duygusal zekâ ile ilgili araştırmaların Web of Science veri tabanındaki tarihsel süreci 2002 yılında başlamış olup günümüze kadar belirli bir ivme kazanarak ilerlemiştir. Konuya yönelik ilgi 2022 yılında zirveye ulaşmış ve 1244 atıf ile yılda 88 çalışma yayımlanmıştır. Ülkelere göre yoğunluk grafiğine bakıldığında İspanya (174), İngiltere (88) ve ABD’nin (83) konu ile ilgili en çok çalışma yapan 3 ülke olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumdan hareketle gittikçe popülerlik kazanan spor alanında duygusal zekaya olan ilginin son yıllarda arttığı söylenebilir. İspanya’da ise duygusal zekâ ve spor üzerine yürütülen çalışmaların, atletik performansı ve refahı etkileyen psikolojik faktörlerin anlaşılmasına yönelik artan ilgiden kaynaklandığı düşünülmektedir. Atletik veya fiziksel aktivite bağlamında duygusal zekayı değerlendiren 36 çalışmanın belirlendiği sistematik inceleme yapılması (Laborde, Dosseville ve Allen, 2016), sporda ve fiziksel aktivitede duygusal zekayı (EI) hedefleyen sistematik bir inceleme çalışması ile bu alandaki mevcut literatüre kapsamlı bir genel bakış sunmuştur (Campo, Laborde, Weckemann & Columbus, 2015). Benzer şekilde, rekabetçi sporlarda duygusal zekâ ile spor performansı arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu konuyla ilgili mevcut kanıtları özetlemek için bir meta-analiz yapılmıştır (Kopp ve Jekauc, 2018). Yapılan bu çalışmalar, mevcut konu kapsamında önemli miktarda araştırma ilgisi bulunduğunu ve daha ileri araştırmalar için bir temel oluşturduğunu göstermektedir. Ülkemizde ise ilgili alanda 20 çalışma yapıldığı tespiti, spor ve duygusal zekâ ilişkili çalışmaların artırılması gerektiği düşüncesine önyak olmuştur.

Spor ve duygusal zekâ ilişkili çalışmaların %52,824’ünü (347) SSCI yayınlar oluşturmaktadır. Bu alanda en çok atıf alan çalışma ise Scandinavian Sporda Tıp ve Bilim Dergisi’nde yayınlanan ‘Duygusal zekâ içinde spor ve egzersiz: Sistematik bir inceleme’ (Laborde, Dosseville, ve Allen,2016) adlı SCIE yayındır. Duygusal zekâ ve spor alanında en çok makale yayınlayan dergi "International Journal of Environmental Research and Public Health’dır. Bu dergide, duygusal zeka ile spor performansı arasındaki ilişkiye (Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, Chacón-Cuberos, López-Gutiérrez, ve Zafra-Santos, 2018), spor katılımının duygusal zeka ve benlik saygısı üzerindeki etkisine (Ouyang, Wang, Zhang, Peng, Song ve Luo, 2020), spor eğitim modelini temel alan bir program aracılığıyla ergenlerin öznel iyi oluşlarının ve duygusal zekalarının geliştirilmesi gibi konulara da yer verilmiştir (Luna, Guerrero ve Cejudo, 2019). Duygusal zekânın sporcular üzerindeki etkisine odaklanan çeşitli makalelerle, spor bağlamında duygusal zekâ literatürüne önemli bir katkı sağlamıştır. Genel olarak, spor ve duygusal zekâ ile ilgili çalışmaların bibliyometrik analizi, duygusal zekanın spor performansı üzerindeki etkisi, sporcu gelişimi ve fiziksel aktivitenin duygusal zekâ gelişimindeki rolü de dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu çalışmanın konu başlıklarının günümüz yönelimleri hakkında araştırmacılara rehberlik edeceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, literatür duygusal zekanın spor performansı ve sporcunun refahı üzerindeki yaygın ve önemli etkisini göstermektedir. Duyguları anlama ve yönetme yeteneğinin yanı sıra duygusal zekanın hedefe bağlılık, dayanıklılık ve strese dayanıklılık üzerindeki etkisi, spor bağlamında duygusal zekanın

öneminin altını çizmektedir. Bu çalışma duygusal zekâ ile spor konu başlıkları üzerine yoğunlaşan araştırmacılara konunun en çok çalışıldığı ülkeye, yazarlarına, araştırma alanlarına odaklanarak duygusal zekâ ile spor arasındaki ilişkiye dair içgörüler sağlayacaktır. Konunun gelecekteki potansiyel yönleri hakkında araştırmacılara bir yol haritası çizerek, güncel araştırma eğilimlerinin ve boşlukların belirlenmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca ilgili araştırma sonuçlarının analizine olanak tanıyarak disiplinler arası önemli çalışmaların belirlenmesine katkıda bulunacaktır. Bu çalışma Web of Science veri tabanı kullanımı ile sınırlandırıldığından gelecekte çalışma yapacak araştırmacılara farklı veri tabanlarını da kullanarak çeşitli alan ve kapsamda çalışmalar yapılabileceği önerilmektedir.

KAYNAKLAR

- Baier-Fuentes, H., González-Serrano, M. H., Alonso-Dos Santos, M., Inzunza-Mendoza, W., & Pozo-Estrada, V. (2020). Emotions and sport management: a bibliometric overview. *Frontiers in Psychology*, 11, 1512.
- Campo, M., Laborde, S., Weckemann, S. & Columbus, A. (2015). Emotional intelligence training: Implications for performance and health. *Advances in Psychology Research*, 101, 75-92.
- Castro-Sánchez, M., Zurita-Ortega, F., Chacón-Cuberos, R., López-Gutiérrez, C. J., & Zafra-Santos, E. (2018). Emotional intelligence, motivational climate and levels of anxiety in athletes from different categories of sports: Analysis through structural equations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(5), 894.
- Ellegaard, O., & Wallin, J. A. (2015). The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact? *Scientometrics*, 105, 1809-1831.
- Fan, J., Gao, Y., Zhao, N., Dai, R., Zhang, H., Feng, X. & Bao, S. (2020). Bibliometric analysis on COVID-19: a comparison of research between English and Chinese studies. *Frontiers in Public Health*, 8, 477.
- Furstenau, L. B., Rabaioli, B., Sott, M. K., Cossul, D., Bender, M. S., Farina, E. M. J. D. M. & Bragazzi, N. L. (2021). A bibliometric network analysis of coronavirus during the first eight months of Covid-19 in 2020. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 952.
- Gatto, A., Drago, C., & Ruggeri, M. (2023). On the frontline—a bibliometric study on sustainability, development, coronaviruses and COVID-19. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(15), 42983-42999.
- González-Serrano, M. H., Jones, P., & Llanos-Contrera, O. (2019). An overview of sport entrepreneurship field: a bibliometric analysis of the articles published in the *Web of Science*. *Sport in Society*.
- Goswami, G. G., & Labib, T. (2022). Modeling covid-19 transmission dynamics: A bibliometric review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 14143.
- Hammerschmidt, J., Calabuig, F., Kraus, S., & Urich, S. (2023). Tracing the state of sport management research: a bibliometric analysis. *Management Review Quarterly*, 1-24.
- Mercedes Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., Peña-Sánchez, A. R., & López-Sánchez, J. A. (2020). A bibliometric analysis of sports tourism and sustainability 2002–2019. *Sustainability*, 12(7), 2840.
- Kayir, S., & Kisa, A. (2021). The evolution of the regional anesthesia: a holistic investigation of global outputs with bibliometric analysis between 1980-2019. *The Korean Journal of Pain*, 34(1), 82-93.
- Kopp, A., & Jekauc, D. (2018). The influence of emotional intelligence on performance in competitive sports: A meta-analytical investigation. *Sports*, 6(4), 175.
- Laborde, S., Dosseville, F., & Allen, M. S. (2016). Emotional intelligence in sport and exercise: A systematic review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 26(8), 862-874.
- Lane, A. M., Thelwell, R., & Devonport, T. J. (2009). Emotional intelligence and mood states are associated with optimal performance. *E-Journal of Applied Psychology*, 5(1).
- Luna, P., Guerrero, J., & Cejudo, J. (2019). Improving adolescents' subjective well-being, trait emotional intelligence, and social anxiety through a program based on the sports education model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(10), 1821.
- Lindahl, J., Stenling, A., Lindwall, M., & Colliander, C. (2015). Trends and knowledge base in sport and exercise psychology research: a bibliometric review study. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 8(1), 71-94.
- Ma, D., Yang, B., Guan, B., Song, L., Liu, Q., Fan, Y., ... & Xu, H. (2021). A bibliometric analysis of pyroptosis from 2001 to 2021. *Frontiers in Immunology*, 12, 731933.

- Ouyang, Y., Wang, K., Zhang, T., Peng, L., Song, G., & Luo, J. (2020). The influence of sports participation on body image, self-efficacy, and self-esteem in college students. *Frontiers in Psychology*, 10, 3039.
- Özcan, E., & Göral, K. (2020). Study of the relationship between emotional intelligence and goal commitment levels in athletes. *Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 303-310.
- Rodriguez-Romo, G., Blanco-Garcia, C., Diez-Vega, I., & Acebes-Sánchez, J. (2021). Emotional intelligence of undergraduate athletes: *The role of sports experience*. *Frontiers in Psychology*, 12, 154.
- Suhadi, S., Soegiyanto, S., Rahman, H. A., & Sulaiman, S. (2020). Evaluation of the bodily-kinesthetic intelligence model in physical education teaching in indonesia primary schools. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 39(2), 471-479.
- Šukys, S., Karanauskienė, D., & Šmigelskaitė, J. (2019). Qualitative investigation of athletes' perceptions of cheating in sport. *Baltic Journal of Sport and Health Sciences*, 3(114).
- Torres-Pruñonosa, J., Plaza-Navas, M. A., Díez-Martín, F., & Prado-Roman, C. (2020). The sources of knowledge of the economic and social value in sports industry research: a co-citation analysis. *Frontiers in Psychology*, 11, 629951.
- Trager, R. J., & Dusek, J. A. (2021). Chiropractic case reports: a review and bibliometric analysis. *Chiropractic & Manual Therapies*, 29(1), 1-19.
- Wang, X., Xu, Z., & Škare, M. (2020). A bibliometric analysis of Economic Research-Ekonomska Istra zivanja (2007–2019). *Economic research-Ekonomska istraživanja*, 33(1), 865-886.